

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФОРМИРОВАНИИ ПЕДАГОГА

Арипова Дильбар Рахмонбердиевна

старший преподаватель кафедры «Педагогика, психология и образовательные технологии» Национального центра подготовки учителей новым методам Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10112930>

***Аннотация.** Педагогика развивается исходя из законов развития общества. Сегодня этот процесс приближается к своей кульминации. В частности, проводимая работа по созданию правового государства показывает, что национальное самосознание растет с каждым днем. В данной статье научно исследуется задача педагога в образовательном процессе, а также общая и профессиональная культура педагога.*

***Ключевые слова:** педагогика, образование, педагогическое мастерство, культура речи, добродетель личности, всестороннее поколение, образование.*

Введение. Цель национальной программы подготовки кадров – коренное реформирование сферы образования, создание национальной системы подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающей высоким морально-этическим требованиям на уровне развитых демократических стран. Важнейшая и ответственная задача, стоящая перед педагогами нашей республики, – это подготовка специалистов, которые смотрят на мир новыми глазами, изобретательны, умеют работать, строят и совершенствуют фундамент нашего великого будущего.

Каждый человек, выбирающий специальность педагога, берет на себя ответственность за то, кого он учит и воспитывает. Для того чтобы иметь право быть педагогом, учителем, воспитателем, педагогом, ему необходимо взять на себя множество обязанностей наряду с выполнением своей профессиональной подготовки.

Материалы и методология исследования. Область, формирующая социальную сущность человека в соответствии с запросами общества, называется системой народного образования, а человек, реализующий ее, — учителем или педагогом. Честь профессии учителя обусловлена не только тем, что он учитель, преподаватель различных знаний и искусный педагог, но и тем, что он преподает специальные предметы по всем специальностям избранной профессии и фундаментальным наукам, являющимся их предметом. и должен владеть основами преподавания и воспитания, психологии и педагогики на отличном уровне.

Педагог – это высококультурный специалист, обладающий глубоким знанием своего предмета, хорошим знанием общей и детской психологии, отличным знанием методов обучения. Основная цель и задача образовательного процесса – подготовить компетентных, зрелых личностей и квалифицированных специалистов. Поэтому мы должны знать, что измерять и оценивать эффективность образования следует по уровню знаний, навыков и квалификации учащихся, по тому, насколько они готовы учиться самостоятельно, найти свое место в обществе.

Образование является основой развития человека. В новом веке всестороннее развитие, рост и развитие общества напрямую зависят от развития и совершенствования содержания образования. На данный момент глобализация образования, внедрение

инновационных технологий и поток масштабной информации требуют регулярного обновления и улучшения содержания образования. «Инновация – это процесс и деятельность по внесению новизны, изменений в сферу» и «инновационная технология – это процесс организационной деятельности, направленный на обеспечение педагогического прогресса». В условиях стремительного современного развития общества, культуры и образования необходимость инновационной педагогической деятельности, а точнее инновационных технологий, определяется рядом факторов:

- социально-экономические изменения, которые приводят к коренным изменениям в системе образования, обновлению системы образования, необходимости использования методов и технологий организации образовательного процесса в различных образовательных учреждениях. Инновационная направленность деятельности педагогов проявляется как средство обновления образовательной политики;

- усиление гуманитарных идей через изменение количества и структуры учебных предметов в содержании образования; путем введения новых предметов, требующих регулярных организационных новаций в системе образования и обучения. В такой ситуации повышаются педагогические знания и статус среди учителей, существенно повышается профессиональное мастерство педагогов.

- изменение подхода к использованию и усвоению инноваций педагогами. В условиях, когда процессы образования и обучения требовали жестких норм времени, педагоги не только свободно выбирали программы и учебники, но и имели определенные ограничения в выборе методов и средств в своей педагогической деятельности.

В профессии учителя важное значение имеют такие понятия, как педагогическое мастерство, педагогический опыт, педагогическая технология. Также формирование культуры речи и развитие широты мышления учащихся является одной из важных задач педагога [1].

Общая культура учителя представляет собой зрелость его социально-значимых качеств в профессиональной деятельности. Культура – это развитие человека, степень реализации его умственных сил и способностей в практической деятельности и т. д. Культурное развитие человека – это процесс развития его знаний, убеждений, способностей, поведения окружающей средой.

Профессиональная культура учителя – это суть его профессиональной деятельности, характеристика его личностного качества – системность образования. К уровню показателей и основным структурным компонентам педагогической культуры учителя относятся:

А) уровень интеллектуального развития (прежде всего, развития педагогического мышления);

Б) всесторонняя организация и уровень педагогической деятельности;

в) основы профессиональной педагогической этики, морального облика и нравственной культуры;

Г) культура взаимодействия;

Г) культура речи;

Д) культура внешнего вида и другие.

Культура педагогического мышления включает в себя развитие способности педагогического анализа и синтеза, критической борьбы в мышлении, самостоятельности,

широты, ловкости, активности, быстроты, развитие наблюдательности, педагогической памяти и др. Мировоззрение учителя с культурой педагогического мышления включает три ступени мировоззрения: первая - педагогические убеждения в методическом мировоззрении. Методологическое мышление позволяет учителю правильно взглянуть на свою профессиональную деятельность, выработать гуманистическую стратегию.

Заключение. Культура внешнего вида учителя оценивается по уровню соответствия его внешности и педагогической деятельности. Широчайший кругозор, организованность, вежливость, простота и хорошая выдержка ведут к успеху педагогической деятельности.

REFERENCES

1. В. Каримова. Педагогика. Психология. Текст лекций. Ташкент, 2008.
2. Б. Зиямухаммедов. Педагогика. Методическое пособие. Ташкент, 2006.
3. А. Абдурахимов. Основы педагогического мастерства. Текст лекций. Ташкент, 2009 г.
4. Эгамбердиева Т. и Алимджонова М. (2020). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ. Научный вестник Наманганского государственного университета, 2(6), 277-283.
5. Тоджалиев А.А. (2021). Система высшего образования – гарантия устойчивого развития общества. АКАДЕМИЦИЯ: Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 11 (9), 1021–1025.